

Ko'phadni ko'phadga qoldiqli bo'lishda Gorner sxemasi

Qurbonaliyeva Shoira Maxmanazarovna

SamDCHTI akademik litseyi matematika fani bosh o'qituvchisi
shoiraqurbonaliyeva839@gmail.com,

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada akademik litseylarning algebra va analiz asoslari darsida ko'phadni ko'phadga qoldiqli bo'lishda Gorner sxemasidan foydalanish haqida nazariy bilim va bu bilimni mustahkamlashda mustaqil yechish uchun mashqlar berilgan .

Kalit so'zlar: Gorner sxemasi.

Ushbu maqola yoshlar uchun sifatli ta'limni ta'minlashda, iqtidorli yoshlar qobiliyatini rivojlantirishda, shuningdek, kreativ fikrlaydigan, raqobatbardosh shaxslarni shakllantirishda samarali yordam beradi degan umiddamiz.

Ko'phadni ko'phadga qoldiqli bo'lishda Gorner sxemasi

$$P(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \dots + a_n$$

$P(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \dots + a_n$ ko'phadni $x - \alpha$ ikkihadga bo'lishdagi qoldiqni hisoblashning Gorner (Xorner Uilyam(1786-1837) – ingliz matematigi) sxemasi deb ataluvchi usulni o'rganamiz.

$P(x)$ ko'phadni $x - \alpha$ ikkihadga qoldiqli bo'lish ko'rinishda yozilishi

$$P(x) = Q(x) \cdot (x - \alpha) + r \quad (1) \text{ bo'lsin.}$$

Bunda $Q(x) = b_0x^{n-1} + b_1x^{n-2} + \dots + b_{n-1}$

$(x) = b_0x^{n-1} + b_1x^{n-2} + \dots + b_{n-1}$ bo'lib,

$$P(x) = (b_0x^{n-1} + b_1x^{n-2} + \dots + b_{n-1}) \cdot (x - \alpha)$$

$$P(x) = (b_0x^{n-1} + b_1x^{n-2} + \dots + b_{n-1}) \cdot (x - \alpha) + r \quad \text{yoki}$$

$$a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \dots + a_n = (b_0x^{n-1} + b_1x^{n-2} + \dots + b_{n-1}) \cdot (x - \alpha)$$

$$a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \dots + a_n = (b_0x^{n-1} + b_1x^{n-2} + \dots + b_{n-1}) \cdot (x - \alpha) + r$$

Bundan x ning bir xil n-darajalari oldidagi koeffitsiyentlarini tenglashtirib,

$a_0 = b_0a_0 = b_0$ ekanini anglaymiz. Va qolganlarini quyidagi jadvalga

joylashtiramiz:

	a_0	a_1	a_2	...	a_{n-1}	a_n
α	$b_0 = a_0$	$b_1 = \alpha \cdot b_0 + a_1$	$b_2 = \alpha \cdot b_1 + a_2$		$b_{n-1} = \alpha \cdot b_{n-2} + a_{n-1}$	$b_n = r$

1-misol. $x^3 - x^2 + 2$ ko'phadni Gorner sxemasidan foydalanib, $x - 1$ ga bo'ling.

Yechish. Bizga ma'lumki, $x^3 - x^2 + 2 = x^3 - x^2 + 0 \cdot x + 2$
 $x^3 - x^2 + 2 = x^3 - x^2 + 0 \cdot x + 2$ ga teng. Gorner sxemasiga ko'ra jadval tuzamiz:

		1	-1	0	2
1		1	0	0	2

Javob: $x^3 - x^2 + 2 = (x - 1) \cdot x^2 + 2$

2-misol. $x^6 - 7x^3 + 3x^2 - 3$ ko'phadni Gorner sxemasidan foydalanib, $x - 3$ ga bo'lgandagi qoldiqli toping.

Yechish. Berilgan ko'phadni
 $x^6 - 7x^3 + 3x^2 - 3 = x^6 + 0 \cdot x^5 + 0 \cdot x^4 - 7x^3 + 3x^2 - 3$
 $x^6 + 0 \cdot x^5 + 0 \cdot x^4 - 7x^3 + 3x^2 - 3$ ko'rinishda yozib olamiz. Gorner sxemasi jadvalini tuzamiz:

		1	0	0	-7	3	-3
3		1	3	9	20	63	186 = r

Javob: $r = 186$

3-misol. $P(x)$ ko'phad $D(x)$ ko'phadga bo'linadimi?

- a) $P(x) = x^{100} - 3x^2 + 2$,
 $D(x) = x - 1$
- b) $P(x) = x^{100} - 3x^2 + 2$,
 $D(x) = x^2 - 1$

Learning and Sustainable Innovation

$$\begin{aligned} \text{c) } P(x) &= x^{100} - 3x^2 + 2 \quad P(x) = x^{100} - 3x^2 + 2, \\ D(x) &= 2x^2 - 1 \quad D(x) = 2x^2 - 1. \end{aligned}$$

Yechish. Yuqoridagi sxemada $r = 0$ $r = 0$ bo'lsa, ko'phad ko'phadga qoldiqsiz bo'linadi. Ammo, bunday yuqori darajali ko'phadni ko'phadga bo'lishda Gerner sxemasidan foydalanish noqulaylikka olib keladi. Bu misolni Bezu teoremasi yordamida yechish qulay:

$$\text{a) } D(x) = x - 1 = 0, \quad D(x) = x - 1 = 0, \quad \text{bundan } x = 1, x = 1.$$

$$P(1) = 1^{100} - 3 \cdot 1^2 + 2 = 0 \quad P(1) = 1^{100} - 3 \cdot 1^2 + 2 = 0 \quad \text{Demak,}$$

$$P(x) = x^{100} - 3x^2 + 2 \quad P(x) = x^{100} - 3x^2 + 2 \quad \text{ko'phad } D(x) = x - 1$$

$D(x) = x - 1$ ikkihadga qoldiqsiz bo'linadi.

Javob: bo'linadi.

$$\text{b) } D(x) = x^2 - 1 \quad D(x) = x^2 - 1 = 0, \quad \text{bundan } x = 1, x = 1, x = -1, x = -1.$$

$$P(1) = 1^{100} - 3 \cdot 1^2 + 2 = 0 \quad P(1) = 1^{100} - 3 \cdot 1^2 + 2 = 0 \quad \text{va}$$

$$P(-1) = (-1)^{100} - 3 \cdot (-1)^2 + 2 = 0$$

$$P(-1) = (-1)^{100} - 3 \cdot (-1)^2 + 2 = 0$$

Demak, $P(x) = x^{100} - 3x^2 + 2$ $P(x) = x^{100} - 3x^2 + 2$ ko'phad

$D(x) = x^2 - 1$ $D(x) = x^2 - 1$ ko'phadga qoldiqsiz bo'linadi.

Javob: bo'linadi.

$$\begin{aligned} \text{c) } D(x) &= 2x^2 - 1 \quad D(x) = 2x^2 - 1 = 0, \quad \text{bundan } x = \frac{1}{\sqrt{2}}, x = \frac{1}{\sqrt{2}}, \\ x &= -\frac{1}{\sqrt{2}}, x = -\frac{1}{\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

$$P\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{100} - 3 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) + 2 \neq 0 \quad \text{va}$$

$$P\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{100} - 3 \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) + 2 \neq 0$$

Demak, $P(x) = x^{100} - 3x^2 + 2$ $P(x) = x^{100} - 3x^2 + 2$ ko'phad

$D(x) = 2x^2 - 1$ ko'phadga qoldiqsiz bo'linmaydi.

Javob: bo'linmaydi.

Mustaqil yechish uchun mashqlar

1. Gerner sxemasi yordamida $P(x) = 2x^4 - 3x^2 - 5x + 2$
 $P(x) = 2x^4 - 3x^2 - 5x + 2$ ko'phadni $D(x) = x + 1$ ikkihadga bo'ling.
2. Gerner sxemasi yordamida $P(x) = 3x^5 - 4x^3 - x + 1$
 $P(x) = 3x^5 - 4x^3 - x + 1$ ko'phadni $D(x) = x + 3$ ikkihadga bo'lgandagi qoldiqni toping.
3. Gerner sxemasi yordamida $P(x) = x^4 - x^3 + 2x^2 - 5x - 42$
 $P(x) = x^4 - x^3 + 2x^2 - 5x - 42$ ko'phadni $D(x) = x + 2$ ikkihadga bo'ling.
4. Gerner sxemasidan foydalanib, $P(x) = 2x^4 - 3x^2 - 5x + 2$
 $P(x) = 2x^4 - 3x^2 - 5x + 2$ ko'phadni $D(x) = x^2 - 2x + 1$
 $D(x) = x^2 - 2x + 1$ ko'phadga bo'linishi yoki bo'linmasligini ko'rsating.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Abduhamidov A.U., Nasimov X.A., Nosirov U.M., Husanov, "Algebra va matematik analiz asoslari". I qism. Akademik litseylar uchun darslik. – T.: 2008y.
2. J.Husanov, X.A.Nasimov, N.B.Shamsiddinov, M.Do'stmurodov . "Algebra", I qism, Akademik litseylar uchun darslik.- T.2023y